

**О‘ЗБЕКISTONNING XALQARO TASHKILOTLAR BILAN HAMKORLIK
ALOQALARI
ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
UZBEKISTAN'S COOPERATION WITH INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS**

Ataboyeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qıtuvchısı

Ergasheva Madina Qilichbek qızı

Nematova Lolaxon Xayrullo qızı

Andijon davlat pedagogika institute Kechki bo‘lim boshlang‘ch ta‘lim yo‘nalishi

101-guruh talabalari:

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning turli davlatlar bilan qilgan aloqalari, shartnomalari, davlatlarda bo‘lib o‘tgan munazara holatlari, turli qo‘mitalarning tashkil etilishi, mamlakatimizning yuksalish yo‘lidagi islohotlar haqida so‘z brogan.

Kalit so‘zlar: qonunchilik, hamkorlik aloqalari, ustuvor yo‘nalishlar, vakolatxona faoliyati, siyosiy muloqot.

Аннотация: Вданной статье рассказывается об отношениях Узбекистана с разными странами, соглашениях, дебатах в странах, создании различных комитетов и реформах на пути развития нашей страны.

Ключевые слова: законодательство, кооперативные отношения, приоритеты, деятельность представительства, политический диалог.

Abstract: This article discusses Uzbekistan's relations with various countries, agreements, discussions held in the countries, the establishment of various committees, and reforms on the path to the development of our country.

Keywords: legislation, cooperation, priority areas, representative office activities, political dialogue.

Kirish: O‘zbekiston yangi suveren, mustaqil davlat sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga (BMT) 1992-yil 2-martda a‘zo bo‘ldi. Mamlakatimiz ushbu tarixiy voqeadan keyin o‘tgan vaqt mobaynida BMT va uning ixtisoslashgan muassasalari bilan turli sohalarda samarali hamkorlik qilib kelmoqda. Xavfsizlikka zamonaviy tahdid va tahlikalarga qarshi kurashish, Afg‘onistonda barqarorlikka erishish va mamlakat iqtisodiyotini qayta tiklash, ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatmaslik, ekologik muammolarni hal qilish, xususan, Orol dengizi inqirozi oqibatlarini yumshatish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, inson huquqlarini himoya qilish va ilgari surish, turizmni rivojlantirish kabilar ko‘p qirrali hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari hisoblanadi. 1993-yildan buyon Toshkentda BMT vakolatxonasi faoliyat ko‘rsatmoqda. Unga Rezident-koordinatordir rahbarlik qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sanoatni rivojlantirish tashkiloti (YUNIDO), Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (YUNEP) va Yevropa iqtisodiy komissiyasi (BMT YIK) ham BMT tizimi faoliyatiga munosib hissa qo‘shib kelmoqda. Shuningdek, Jahon banki BMTning mustaqil ixtisoslashgan organi sifatida tuzilmaning mamlakatimizdagi faoliyatida muhim o‘rin tutadi.

Taraqqiyotga ko‘maklashish umumiy dasturi (YUNDAF) o‘rta muddatli istiqbolda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan O‘zbekiston hukumati va BMT o‘rtasidagi hamkorlikning samarali vositasi sifatida xizmat qilmoqda. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish doirasida so‘nggi yillarda O‘zbekistonning BMT bilan oliy va yuqori darajadagi siyosiy muloqoti sezilarli faollashdi. O‘zbekiston BMT Bosh Assambleyasi va ixtisoslashgan tuzilmalarining faol ishtirokchisiga aylandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72, 75 va 76-sessiyalarda, BMT Inson huquqlari bo‘yicha kengashi 46-sessiyasi yuqori darajadagi segmentida ishtirok etdi va nutq so‘zladi.

BMT Bosh kotibi Antonio Guterrish 2017-yil iyun oyida mamlakatimizga tashrif buyurdi va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Shuningdek, 2017-yil sentabr oyida AQShning Nyu-York shahrida

¹⁰⁷o‘tgan BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasi hamda Pekinda 2019-yil aprel oyida o‘tgan “Bir makon, bir yo‘l” ikkinchi xalqaro forumi doirasida Prezidentimizning BMT Bosh kotibi bilan uchrashuvlari bo‘lib o‘tdi. Ushbu muloqotlar natijasida O‘zbekiston – BMT hamkorligini rivojlantirish bo‘yicha Amaliy chora-tadbirlar rejalari qabul qilindi va ular hayotga tadbiq etilmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil sentabr oyida BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasi umumiy munozaralaridagi ishtiroki mamlakatimizning ushbu xalqaro tashkilot bilan samarali va o‘zaro manfaatli muloqotida yangi davrni boshlab berdi. O‘zbekiston qurolsizlanish va ularni tarqatmaslik sohasida barcha muhim xalqaro shartnomalar, xususan, Yadro qurolini tarqatmaslik to‘g‘risidagi shartnoma, Yadro sinovlarini har tomonlama taqiqlash to‘g‘risidagi shartnoma, Kimyoviy va biologik qurollar to‘g‘risidagi konvensiya va boshqa xalqaro bitimlarga qo‘shilgan.

1993-yil O‘zbekiston tomonidan BMT Bosh Assambleyasi minbaridan turib ilgari surilgan Markaziy Osiyoda yadro qurolidan xoli zonani barpo etish bo‘yicha tashabbus mamlakatimizning yadro qurolini tarqatmaslik tartibi va mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashga qo‘shgan salmoqli hissa bo‘ldi. Ushbu tashabbus bo‘yicha shartnoma 2006-yil sentabr oyida Semipalatinsk shahrida imzolandi. 2009-yil mart oyida esa shartnoma Markaziy Osiyo mintaqasining besh davlati tomonidan ratifikatsiya qilingach, kuchga kirdi.

O‘zbekiston BMT Xavfsizlik kengashining 2001-yildagi 1373-sonli rezolyutsiyasi bilan tashkil etilgan Terrorizmga qarshi kurashish qo‘mitasi faoliyatini olqishlaydi. Respublika, shuningdek, a‘zo davlatlarning ushbu illatga qarshi kurashishdagi salohiyatini kuchaytirishga qaratilgan sa‘y-harakatlarni to‘la qo‘llab-quvvatlaydi. Qo‘mitaning tashkil etilishi, o‘z navbatida, O‘zbekiston tashabbusi hamdir. Boisi, mamlakatimiz tomonidan BMTning Istanbulda 1999-yil bo‘lib o‘tgan Xavfsizlik va hmkorlik sammitida Terrorizmga qarshi kurash xalqaro markazini tashkil etish bo‘yicha taklif ilgari surilgandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining BMT Bosh Assambleyasi 75-sessiyasi chog‘ida ilgari surgan tashabbusi ijrosi

¹⁰⁷ <https://gov.uz/oz/mfa/sections/view/14469>

doirasida 2022-yil mart oyida Toshkentda yuqori darajadagi “BMT Global aksilterror strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha Qo‘shma harakatlar rejasi doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlarining mintaqaviy hamkorligi” mavzusida xalqaro konferensiyasi o‘tkazildi. Tadbir yakunida mintaqaviy Qo‘shma harakatlar rejasi qabul qilindi.

O‘zbekiston tomoni taklifiga binoan Narkotik vositalar, psixotrop moddalar va ularning prekursorlari noqonuniy aylanishiga qarshi kurash bo‘yicha Markaziy Osiyo mintaqaviy axborot-muvofiqlashtirish markazi tashkil etildi.

O‘zbekiston Afg‘onistonning tiklanishiga salmoqli hissa qo‘shmoqda. Davlatimiz Rahbari tashabbusi bilan Termiz shahrida Afg‘onistonga markazlashgan va manzilli gumanitar yordam ko‘rsatish bo‘yicha Xalqaro ko‘p funksiyali transport-logistika xabi tashkil etildi. Termiz shahrining bu boradagi imkoniyatlaridan BMT Qochoqlar ishlari bo‘yicha oliy komissari boshqarmasi, Jahon oziq-ovqat dasturi, YUNISEF va BMTning boshqa tuzilmalari keng foydalanmoqda. Bundan tashqari, O‘zbekiston rahbariyatining Afg‘onistondagi vaziyatni tinch yo‘l bilan hal etishga qaratilgan sa’y-harakatlari va Afg‘oniston bo‘yicha Toshkent konferensiyasi haqidagi ma’lumotlar BMT Bosh kotibining 2018-yil sentabr oyida e’lon qilingan “Afg‘onistondagi vaziyat hamda uning xalqaro tinchlik va xavfsizlikka ta’siri” ma’ruzasiga kiritildi.

2022-yil iyul oyida Toshkentda Afg‘oniston bo‘yicha konferensiya o‘tkazilishi O‘zbekistonning ushbu mamlakatda barqaror tinchlik va barqarorlikni ta’minlashga qo‘shgan salmoqli hissasi bo‘ldi. Hozirgi vaqtda BMT doirasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Afg‘oniston bo‘yicha xalqaro muzokara guruhini tuzish tashabbusini ilgari surish yuzasidan tizimli ishlar olib borilmoqda.

BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2018-yil 22-iyun kuni “Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta’minlash bo‘yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash” tarixiy rezolyutsiyasining qabul qilindi. Bugungi kunda O‘zbekiston va BMT o‘rtasida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi aloqalar jadallashib borayotir. Ushbu sohada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yana bir o‘tkir va dolzarb global muammo – Orol dengizi fojiasiga e’tiborni qaratdi va dunyo hamjamiyatini “ushbu

ekologik ofatning Markaziy Osiyoda yashayotgan millionlab odamlar turmush tarziga halokatli ta’sirini kamaytirishga va tabiiy, biologik muvozanatni saqlash” ga chorladi.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasining umumiy munozaralarida ilgari surgan tashabbusga binoan, 2018-yilda BMT shafeligida Inson xavfsizligi bo‘yicha ko‘p tomonlama sheriklik trust jamg‘armasi o‘z faoliyatini boshladi. Jamg‘arma taqdimoti 2018-yil noyabr oyida BMT bosh qarorgohida Bosh kotib A.Guterrish ishtirokida o‘tkazildi. Taqdimot chog‘ida BMT Bosh kotibi ta’kidlaganidek, “Ushbu tuzilma mahalliy aholining yashash sharoitini sezilarli darajada yaxshilaydi va Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga yordam beradi. Maqsadli fond tomonidan qo‘llab¹⁰⁸-quvvatlanayotgan dasturlar mintaqada yangi ish o‘rinlarini yaratishga yordam bermoqda. Xususan, ushbu ish o‘rinlarida 45 foiz xotin-qizlar band. Ish bilan ta’minlash ularning imkoniyatlarini kengaytirib, tibbiy xizmatlardan foydalanish sharoitini yaxshiladi va farovonligini oshirdi”. Mamlakatimizning tashabbusi bilan Nukusda 2019-yil 24-25-oktabr kunlari BMT shafeligida yuqori darajadagi “Orolbo‘yi — ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi” xalqaro konferensiyasi bo‘lib o‘tdi. Unda 28 mamlakatdan 250 ga yaqin ishtirokchi, nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari va vakillari qatnashdi.

O‘zbekiston BMT bilan hamkorlikda diniy bag‘rikenglikni saqlash va mustahkamlashga, yoshlar hayotiga oid dolzarb muammolarni hal qilishga alohida e’tibor qaratmoqda. Shu ma’noda davlatimiz Rahbari BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida “Ma’rifat va diniy bag‘rikenglik” rezolyutsiyasini ishlab chiqish hamda qabul qilish tashabbusini ilgari surdi. Prezidentimiz BMT minbaridan turib, O‘zbekiston taklif etgan rezolyutsiyaning asosiy maqsadi “barchaning ta’lim olish huquqini ta’minlashga, savodsizlik va jaholatga barham berishga ko‘maklashishdan iborat” ekanini ta’kidladi. Hujjat “bag‘rikenglik va o‘zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta’minlash, e’tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo‘l qo‘ymaslikka ko‘maklashishga qaratilgan”ini qayd etdi.

¹⁰⁸ https://digital.uz/activity_page/cooperation/

Jamiyat hayotining barcha jabhalarida amalga oshirilgan izchil o‘zgarishlarga muvofiq, O‘zbekiston ilk marotaba inson huquqlari sohasida yetakchi tashkilot – BMTning Inson huquqlari bo‘yicha kengashiga 2021-2023-yillar uchun o‘z nomzodini ilgari surdi hamda ko‘pchilik davlatlarning ovozi bilan ushbu tuzilmaga a‘zolikka saylandi.

Mustahkam tinchlik tarafdori va hamkorlikni har tomonlama kengaytirish tashabbuskori sifatida O‘zbekiston bundan keyin ham BMT va unga a‘zo davlatlar bilan hamkorlikka katta e‘tibor qaratadi. Mamlakatimizning sa’y-harakatlari BMT rahbariyati tomonidan to‘liq qo‘llab-quvvatlanmoqda, chunki O‘zbekiston tomoni tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar tashkilotning global maqsadlariga, jumladan, sayyoramizda tinchlik, barqarorlik va farovonlikni mustahkamlashga qaratilgan Barqaror rivojlanish maqsadlariga to‘liq mos keladi.

2022-yil iyul oyida O‘zbekiston ilk marotaba 2022-2026-yillarda Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo‘yicha hukumatlararo qo‘mitaga a‘zo bo‘ldi. Mamlakatimizda xalqaro turizm jadal rivojlanmoqda. Bunda O‘zbekiston 1993-yilda a‘zo bo‘lgan BMT Butunjahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Samarqandda UNWTOning Buyuk ipak yo‘lidagi turizmni rivojlantirish bo‘yicha mintaqaviy markazi faoliyat ko‘rsatmoqda. Ushbu shaharda Ipak yo‘li xalqaro turizm universiteti tashkil etilgan bo‘lib, u eng mashhur va nufuzli oliy o‘quv yurtlaridan biri, O‘zbekistonda turizm sohasidagi ilk universitet hisoblanadi.

2022-yil sentabr oyida O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi va JSST vakolatxonasi o‘rtasida 2022-2023-yillarga mo‘ljallangan ikki yillik Mamlakat bitimi imzolandi. Unga muvofiq, O‘zbekistonda JSST ekspertlari ishtirokida sog‘liqni saqlash sohasida qator tadbirlar o‘tkaziladi.

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi faoliyatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Raqamli texnologiyalar vazirligi Xalqaro elektraloqa ittifoqi, Butunjahon pochta ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlarda axborot

texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida O‘zbekiston Respublikasi nomidan vakillik qilishga vakolatli organ hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi 1992-yil 10-iyuldan XEIning to‘la huquqli a‘zosi hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining XEIga a‘zoliqi xalqaro telekommunikatsiya xizmatlarini ko‘rsatish, respublika telekommunikatsiya tarmog‘ining yagona norma va standartlar asosida faoliyat yuritish, xalqaro tarqatishda mamlakat manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha xorijiy davlatlar bilan o‘zaro hamkorlik qilish, radiochastota spektrini belgilash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish uchun XEI texnik yordamini jalb qilish, AKT mutaxassislarining malakasini oshirishda o‘zaro hamkorlik qilishga imkon beradi.

Xalqaro tashkilotlar – davlatlarning yoki hukumat qaramog‘ida bo‘lmagan milliy jamiyat (assotsiatsiya) larning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, fan-texnika, madaniyat va shu kabi sohalarda umumiy maqsadlarga erishish uchun tuzilgan uyushmasi; davlatlar o‘rtasidagi ko‘p tomonlama hamkorlikning eng muhim shakllaridan biri. Xalqaro tashkilotlar XIX asrda vujudga keldi va ikkinchi jahon urushidan keyin ko‘plab tuzila boshladi. Hozirgi kunda Xalqaro tashkilotlarning soni 4 mingdan ortiq bo‘lib, 300 tasi hukumatlararo tashkilotdir. Xalqaro tashkilotlar o‘ziga xos bir qancha xususiyatlari bilan ajralib turadi. Jumladan, xalqaro tashkilotlarning tuzilmasi, asosiy maqsad va tashkilot faoliyatining yo‘nalishlarini belgilab beruvchi ta‘sis hujjati (ustavi) bo‘ladi; bunday tashkilotlar doimiy yoki vaqti-vaqti bilan faoliyat yuritadi; ko‘p tomonlama muzokaralar va muammolarni muhokama qilish ular faoliyatining asosiy usuli hisoblanadi; qarorlar ovoz berish yoki konsensus yo‘li bilan qabul qilinadi; qarorlar, odatda, tavsiyaviy kuchga ega bo‘ladi. Hukumatlararo Xalqaro tashkilotlar va nohukumat xalqaro tashkilotlar, shuningdek, umumjahon va mintaqaviy tashkilotlar farqlanadi.

Xulosa: Maqolada mamlakatimiz o‘zaro aloqa qilgan tashkilotlarning faoliyat turlari, mintaqaviy tashkilot turlari va aloqa manbalari, mamlakatimizni siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, fan-texnika, madaniyat va shu kabi sohalarda umumiy maqsadlarga erishish uchun tuzilgan islohot yo‘llari haqida gapirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://gov.uz/oz/mfa/sections/view/14469>
2. https://digital.uz/activity_page/cooperation/
3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
5. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
6. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta’lim, 2(2 (17)).
7. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.